

ABDUVALI QUTBIDDIN SHE'RIYATIDA TABIAT TASVIRI

Qilichova Sevara Bahodir qizi

ChDPU Gumanitar fanlar fakulteti O'zbek tili
va adabiyoti yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada peyzaj lirikasi va uning ifodalanishi, tabiat tasvirining lirik qahramon ruhiyatini ochib berilishida tutgan o'zni zamonaviy o'zbek she'riyatining yorqin namoyandasi bo'lgan Abduvali Qutbiddin ijodi misolida ochib berilgan.

Kalit so'zlar: lirika, peyzaj, kechinma, obraz, lirik qahramon, ramz.

Аннотация: В данной статье раскрывается роль пейзажной лирики и ее репрезентации, роль описания природы в раскрытии психики лирического героя на примере творчества Абдували Кутбиддина, яркого представителя современной узбекской поэзии.

Ключевые слова: лирика, пейзаж, переживание, образ, лирический герой, символ.

Abstract: In this article, the role of landscape lyrics and their representation and the role of the description of nature in revealing the psyche of the lyrical hero are revealed through the example of the work of Abduvali Qutbiddin, a bright representative of modern Uzbek poetry.

Key words: lyric, landscape, experience, image, lyrical hero, symbol.

Kirish. Abduvali Qutbiddin qo'liga qalam tutgan asnolardan e'tiboran she'r uning uchun qismatga, bir umrlik taqdirga aylangan edi. Aslida shoir bo'lish nihoyatda mas'uliyatli, She'riyatda shoirning birovdan yashiradigan maxfiy narsasi yo'q. Faqat she'rning sir-asrori cheksiz, imkoniyatlari chegarasizdir. Bu – badiiyatga aylangan qismat. Abduvali Qutbiddin ilk she'rlaridanoq dunyoqarashi, ruhiyati, ma'naviy e'tiqodi shakllangan ijodkor sifatida o'zligini namoyon qildi. Shoir she'rlariga nazar tashlar ekansiz, uning Ona Vatan kuychisi, Ona Vatan tabiati shaydosi ekanligiga imon keltirasiz.

Asosiy qism. “Ko‘pincha tabiat va uning ko‘rinishlariga munosabat muayyan adabiy timsolning muhim ruhiy-ma’naviy qirralarini namoyon qiladi. Tabiatning go‘zalligiga mahliyolik yoki unga befarq qarash personaj tabiatidagi manfiy yoxud musbat jihatlar haqida ilk tasavvur uyg‘otadi. Badiiy asarda obrazning tabiatga munosabatining o‘z tabiatidagi qanday ma’naviy yetakchi xususiyatlarni anglatishi tasvir davomida aniqlanadi”[1,197]. Shuningdek, asardagi tabiat tasviri qahramonning ayni damdagi kayfiyati, hozirgina sodir bo‘lgan yoki yuz berishi kutilayotgan voqea-hodisaga munosabatini ham aks ettiradi.

*Voyladim, bir ohu yaqin kelmadi,
Qumga urdim yuzim, u mendan bezor,
Biror it meni Qays deb bilmadi,
Tan-u jon ozor... [2, 7]*

G‘am mayini ichgan oshiq sahroda faryod soladi, ammo sahroda ham najot yo‘q: na bir ohu unga yaqin keladi, na bir it uni Qays (Majnun) deb biladi. Tan-u jon ozorligi shundan. She‘r lirik qahramonining ruhiy qiynoqlarini ochib berish uchun sahro va qumliklar tasviri juda muhim ahamiyat kasb etgan. Shoir o‘zini Majnunga o‘xshatishi bilan birga shu o‘rinda tashbehli talmih san‘atini ham qo‘llagan.

*Anhor bo‘yi jimirlaydi suvlar bunda,,
Oy uyqusi to‘lqinlarda jo‘shib turar.
Baxtlar haddan ko‘paysa ham unda-munda,
Har odamning zindoni bor tushib turar... [3, 81]*

Shoir she‘rlariga e‘tibor qaratar ekansiz, ularda qandaydir hayotiy haqiqat tarannum etilganini ko‘rasiz. Xalq orasida “Bir kam dunyo” degan hikmatli ibora bor. Zero, “maqol, matallar bejiz yaratilmagan ular xalq hayotining ifodachisidir”. Shoir ta‘kidlayotgan baxtlar haddan ko‘paysa ham har insonning tushib turadigan zindoni ana shundan. Bu dunyo shunday yaratilgan hayotning bir tomoni to‘lishib boraversa, ikkinchi tomondan evrilishlar ro‘y berishi mumkin. Bu hayot ibratini badiiy haqiqatga aylantirgan shoir mana shunday mahzun holatni ifodalashda

tabiatga murojaat etadi. Anhor bo'yida suvlarning jimirlashi, to'lqinlardagi oy uyquusi shunga monand kayfiyat tug'dirishga yordamlashadi.

*O'zimdanda shamg'alat, tog'larga yetsam,
Tog'lardan amallab ummonga yetsam.
Ummondan chamalab osmonga yetsam,
Osmondan hayallab, yuzingdan o'tsam,
Yuzingdan pastroqda quyoshni kutsam
Va undan oldinroq so'zingni o'psam. [4, 246]*

Tadrij asosiga qurilgan ushbu she'rda tasvir bosqichma-bosqich davom etib borgan. Lirik qahramon dastavval tog'larga yetishni, tog'lardan ummonga, ummondan osmonga yetishni istaydi. U ko'zlagan manzil shu qadar oliski, uning yuzidan o'tish uchun osmondan ham o'tishga to'g'ri keladi. Mubolag'aning g'ulu turidan foydalanib quyoshni ham uning yuzidan pastroqda kutadi. Tabiat unsurlari she'rda voqelikni bayon etish uchun tayanch vazifasini o'tagan. Lirik turga mansub asarlarda shaxsning ichki tuyg'ulari, hissiyoti, ruhiy kechinmalari, sezimlari asosiy o'rinda turadi. Bu turdagi asarlar uchun hayotda ro'y bergan voqealarni ko'rsatish emas, balki ana shu voqealar tufayli insonda paydo bo'ladigan tuyg'ular tasvirini berish muhim hisoblanadi. Lekin lirik turdagi asarlarning yaratilishida ham hayot hodisalari muhim o'rin tutadi

Xulosa. Abuvali Qutbiddinning yuqorida ko'rib o'tilgan she'rlarida peyzaj poetik tasvir obyektini sifatida namoyon bo'ladi. Shoirning boshqa barcha asarlari tarkibida ham peyzaj elementlar poetik material yoxud obraz sifatida mavjud. Bunday asarlarda peyzaj poetik tasvir (obyektini emas) vositasi hisoblanadi. Bu asarlar peyzajning poetik tasvirdagi rolini yanada kengroq o'rganishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Йўлдошев Қ. Йўлдошева М. Бадий таҳлил асослари. -Т., 2016, - 316 б.
2. Қутбиддин А. Хаёл кечаси. – Т.: Ёзувчи, 1994. – 32 б.

3. Қутбиддин А. Сен ва сен учун. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1996. – 88 б.

4. Қутбиддин А. Бор. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011. – 320 б.

THE MYTHOLOGICAL IMAGES OF THE WITCH IN ENGLISH AND UZBEK FOLKLORE/LITERATURE

Sultanova Munisa Ulug‘bek qizi,

Ilmiy rahbar: f.f.f.d, dotsent, Abdullayeva N.E.

Magistratura talabasi, O‘zbekiston Milliy Universiteti,

O‘zbekiston, Toshkent

[Tel:+998995225002](tel:+998995225002)

Email: sultanovamunisa005@gmail.com

Annotation. This article provides an overview of mythonyms and mythological images in English and Uzbek literature and focuses on the image of witch. In particular, the article details the facts about that the image of witches in various appearances and purposes in English myths and fairy tales as well as it analyzes information about the history of the emergence of the above mythologies.

Key words: myth, mythological images, British folklore, Uzbek legends, witches, traditions, culture.

“Mythological thinking is thinking that comes from the domination of the imagination,” say Y. Golosovker said, “Imagination is not the result of ordinary activity, but a form of higher thought, a form of both creativity and knowledge.” This phenomenon is also characteristic of the tabloid of mythological images. At the same time, in the imagination of our people there are a number of traditions, ceremonies associated with mythological images (giant, demon, lizard, fairy, humo, squirrel, semurg, etc.) and an important archeological page in the history of our people. There are findings, ethnographic data, which show that these images are not only a product of art, but also have their own historical basis. Accordingly,